

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.12668337

ПОПОВА Татьяна Александровна¹¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛОКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА

В данной статье представлены результаты исследования предпочтений жителей Донецкой Народной Республики. Исследование предпочтений потребителей является важным этапом для любого бизнеса, стремящегося успешно удовлетворить потребности своей целевой аудитории. Зная, что именно ценят и предпочитают потребители, компании могут адаптировать свои продукты и услуги, улучшить качество обслуживания и разработать более эффективные маркетинговые стратегии. Только внимательное изучение поведения и предпочтений потребителей позволяет удовлетворить их ожидания и оставить конкурентов позади. Автором проведен опрос потребителей разного возраста и социального статуса, проживающих на территории ДНР, по различным видам продукции (молочная продукция, кондитерские изделия, бакалейные изделия, колбасные изделия) в разрезе товаров местных производителей и производителей из других регионов РФ. Дана оценка влияния различных критериев на выбор продукции потребителем. Сделаны выводы о предпочтениях потребителей ДНР продукции местных производителей, об известности торговых марок и брендов. На основе результатов проведенного исследования сделаны выводы о необходимости использования инструментов и методов локального маркетинга для повышения конкурентоспособности местных производителей и повышения эффективности их деятельности. Дана классификация наиболее популярных онлайн и офлайн методов локального маркетинга, а также подробно рассмотрены наиболее эффективные методы современного маркетинга. Для эффективного проведения локального маркетинга необходимо использовать разнообразные инструменты, такие как геотаргетированная интернет-реклама, создание уникальных акций и предложений для местных жителей, участие в местных мероприятиях и сообществах, а также оптимизация локальных списков в поисковых системах. Комбинируя различные методы и стратегии, можно добиться значительного роста продаж и укрепления позиций компании на рынке.

***Ключевые слова:** предпочтения потребителей, маркетинговые исследования, локальный маркетинг, местный производитель, конкурентоспособность, торговая марка, маркетинговые инструменты.*

Постановка проблемы. В связи с присоединением предприятий ДНР к российскому экономическому пространству возникает ряд сложностей, а как следствие – снижение рентабельности их деятельности. Для того чтобы местные производители могли конкурировать с предприятиями других регионов Российской Федерации, руководителям необходимо понять основные аспекты своей конкурентоспособности, выявить сильные стороны, понять предпочтения и запросы местного потребителя, определить, насколько известна их торговая марка, как воспринимает ее потребитель.

Изучение предпочтений потребителей позволяет предприятиям анализировать спрос на продукцию, определять успешные маркетинговые стратегии и улучшать качество товаров и услуг. С учетом изменяющихся потребностей и предпочтений потребителей, компании должны постоянно адаптироваться и совершенствовать свою продукцию, чтобы

успешно конкурировать на рынке [1].

Маркетинговая деятельность любого предприятия непосредственно отражается на его конкурентоспособности. Поэтому проведение исследования предпочтений потребителей является важной составляющей маркетинговой деятельности, особенно для предприятий ДНР в современных условиях функционирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование вопросов, связанных с локальным маркетингом, ведет целый ряд специалистов. Среди них маркетинговые аналитики, исследователи рынка, медиапланеры, специалисты по цифровому маркетингу, торговые агенты и многие другие. Эти специалисты изучают поведение целевой аудитории на местном уровне, анализируют конкурентную среду, создают маркетинговые стратегии и тактики, которые помогают продвигать продукты или услуги в определенном регионе. Их задача – привлечь внимание и заинтересовать потенциальных клиентов в определенной географической области и повысить узнаваемость и лояльность бренда на местном рынке.

Инструменты локального маркетинга изучают многие авторы, среди которых особенно выделяются Корт Каннингем, Стефани Браун со своей книгой «Local Online Advertising For Dummies», Роберто Торрес – автор книги «The Local Marketing Handbook», а также Дэнни Юджин со своими работами по теме локального маркетинга [2; 3]. Книги этих авторов предлагают подробный анализ инструментов и методов привлечения целевой аудитории на местном уровне, что делает их работы незаменимым ресурсом для всех, кто занимается маркетингом в рамках конкретного региона.

В России существует много талантливых ученых, занимающихся исследованием инструментов локального маркетинга. Некоторые из них – А.И. Смирнов, А. Петров, Е. Сергеева, Е.В. Арделян [4], Ю.Э. Гришкина [5], Я.И. Гусева [6], А.А. Булай [7] и многие другие специалисты. Их работы в области локального маркетинга вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и практики в этой сфере. Однако для рынка ДНР подобные исследования в разрезе их конкуренции с предприятиями РФ в настоящее время имеют особую актуальность, что обусловило выбор направления исследования.

Цель исследования. Цель исследования – изучение предпочтений потребителей ДНР торговых марок и брендов продуктов питания различных групп для определения конкурентоспособности продукции локальных производителей и поиск наиболее эффективных инструментов локального маркетинга, способствующих повышению спроса на продукцию местных производителей.

В данном случае необходимо изучение и применение принципов и методов локального маркетинга, которые помогут повысить конкурентоспособность местных производителей и их экономическую эффективность.

Изложение основного материала. Локальный маркетинг – это стратегия, которая направлена на привлечение местных потребителей и укрепление позиций бизнеса на локальном рынке [8].

Локальный маркетинг играет важную роль в успешной реализации маркетинговых стратегий и привлечении потребителей. Компании должны учитывать специфику местного рынка, культурные особенности и предпочтения покупателей, чтобы эффективно продвигать свою продукцию и достигать успеха.

Первым шагом в разработке локальной маркетинговой стратегии для любого предприятия является определение целевой аудитории и географического охвата. Необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Демографические характеристики целевой аудитории (возраст, пол, доходы).
2. Географическое расположение (районы, города, регионы).

3. Поведенческие характеристики (предпочтения, интересы, потребности).

В данном исследовании представлены результаты опроса потребителей Донецкой Народной Республики, который был проведен с 01 по 30 апреля 2024 года. Цель исследования состояла в изучении вопроса предпочтений товаров местного производителя или производителей других регионов РФ потребителями ДНР для разработки рекомендаций по внедрению локального маркетинга при использовании различных маркетинговых инструментов повышения конкурентоспособности предприятий ДНР.

В исследовании приняло участие более 200 человек, из них 73,4% женщин и 26,6% мужчин. В возрастном разрезе опрошено 44,3% лиц до 25 лет, 34,2% – 25-45 лет, 17,1% – 46-60 лет и 4,4% – старше 60 лет. При этом уровень дохода на одного члена семьи опрошенных представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Доход на 1 члена семьи

Исследование показало, что 69% потребителей указали, что при выборе товара обращают внимание на город/страну производителя и 52,5% отдают предпочтение местному производителю.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жители Донецкой Народной Республики предпочитают продукцию местных производителей, что положительно влияет на результаты их деятельности.

Однако анализ данных по торговым маркам и продукции производителей предпочитаемых жителями ДНР показал, что продукции местных производителей отдают предпочтение меньшее количество потребителей, что видно по данным таблицы 1 [9]. Следовательно, как показал опрос, несмотря на положительный ответ о выборе товара местного производителя, многие потребители на самом деле не знают их торговые марки или не знают, что выбранная ими торговая марка не является товаром местного производителя. Подобная ситуация говорит о том, что предприятиям ДНР необходимо уделять внимание узнаваемости бренда и торговых марок, знакомить локальных потребителей с ними и создавать устойчивый положительный имидж.

Данные в разрезе видов продукции и торговых марок/производителей представлены на рисунке 2.

При выборе конкретных торговых марок и производителей молочной продукции – 29,5%, кондитерских изделий – 46%, бакалейной продукции – 15,3%, колбасных изделий – 50% потребителей отдают предпочтение местным производителям, что в среднем составляет 35,2%, что ниже заявленного ими процента при ответе на вопрос «Предпочитаете ли Вы местного производителя?».

Таблица 1. Предпочтения потребителей ДНР в разрезе ТМ и производителей*

Вид продукции	Торговая марка/ Производитель	Предпочтения, %	Предпочтение местного производителя, %
Молочная продукция	Добрыня (Донецк)	29,5	29,5
	Коровка из Кореновки	19,9	
	Простоквашино	12,8	
	Володарское	7,5	
	Чабан	6,8	
	Минская марка	5,7	
	Кубанская буренка	3,9	
	Славянские традиции	3,2	
	Веселый молочник	0,7	
	Славяночка	0	
Другие	10		
Кондитерские изделия	Лаконд (Донецк)	15,5	46
	Лучиано (Донецк)	15,5	
	Бабаевский	14,6	
	Красный октябрь	9,9	
	Конти (Донецк)	9,6	
	РотФронт	8,7	
	Алёнка	8,4	
	Донко (Донецк)	5,4	
	Русский шоколад	1,5	
	Другое	11	
Бакалейные изделия	Макфа	31,6	15,3
	Урожай (Донецк)	13,5	
	Хуторок	10,9	
	Мистраль	9,5	
	Ролтон	6,9	
	Шебекинские	5,8	
	Мартин	4	
	Боттега	2,5	
	Крупинка (Донецк)	1,8	
	Казачок	1,1	
Другие	12,4		
Колбасные изделия	Колбико (Макеевка)	20,3	50
	Енакиевский мясокомбинат (Енакиево)	14,2	
	Снежнянская колбасная фабрика (Снежное)	13,9	
	Мираторг	13,9	
	«Папа может» АО «Останкинский МПЗ»	10	
	Владимирский стандарт	8,1	
	«Вязанка» ЗАО «Стародворские колбасы»	7,1	
	МакСмак (Макеевка)	1,6	
	Дымовское колбасное производство	1	
	Мясницкий ряд	0,3	
Другое	9,7		

* Составлено автором

Рис. 2. Предпочтения потребителей ДНР по видам продукции и торговым маркам

При этом при выборе того или иного товара потребители ДНР опираются на следующие критерии: выбор конкретного производителя – 32,9%; известность торговой марки – 38,6%; цена – 36,6%; качество – 82,9%; хорошие отзывы – 44,3%. Учитывая данную информацию, для создания и закрепления конкурентоспособности предприятий ДНР необходимо проводить рекламные мероприятия для знакомства потребителей с локальными производителями и торговыми марками.

Также данные опроса показали, что местные производители и ТМ действительно занимают лидирующие позиции при выборе локальным потребителем той или иной продукции. Так, в категории молочная продукция ТМ Добрыня занимает 1 место при выборе товара локальным потребителем, кондитерские изделия кондитерской компании Лаконд – 1, а ТМ Лучиано – 2, бакалейные изделия – 2 место у ТМ Урожай, колбасные изделия – три лидирующих позиции также занимают местные производители – Колбико, ЕМК, СКФ (рис. 2).

Таким образом, для повышения узнаваемости, а, следовательно, и конкурентоспособности местные производители должны применять методы и инструменты локального маркетинга. Необходимо адаптировать рекламные сообщения к местным особенностям, чтобы установить эмоциональную связь с местными потребителями [9].

Локальный маркетинг и наружная реклама могут быть эффективным инструментом для привлечения местных потребителей и укрепления позиций бизнеса на локальном рынке. Необходимо определить свою целевую аудиторию, адаптировать рекламные сообщения к местным особенностям, выбрать оптимальные места, платформы, социальные сети для размещения рекламы, использовать метки, геотаргетинг и SEO,

каталоги и др. Для знакомства с брендом и торговой маркой нужно использовать местные события и праздники, а также сотрудничать с местными организациями и бизнесами в рамках предоставления продукции, проведения акций и распродаж, размещения товарных знаков и брендов на рекламных стендах, баннерах [2]. На рисунке 3 представлен пример геометки фирменных магазинов «Колбико», которая позволяет потребителю не только найти магазин, но и посмотреть отзывы о нем, оценку и т.д.

Рис. 3. Геометка Яндекс карты фирменных магазинов «Колбико»

К сожалению, местные производители ДНР не уделяют достаточное внимание современным методам локального маркетинга, тем самым ограничивая себя в возможностях привлечения потребителя, расширения целевой аудитории, управления брендом, что приводит к снижению конкурентоспособности по сравнению с производителями других регионов РФ.

Руководители предприятий зачастую уделяют мало внимания современным маркетинговым технологиям и инструментам, не концентрируют внимание на особенностях маркетинга для локального потребителя, а иногда и вовсе не уделяют внимание маркетингу. Наблюдается отсутствие отдела маркетинга или должности маркетолога на крупных предприятиях ДНР. Данные функции возлагаются на сотрудников, не имеющих отношения к данной сфере и не понимающих, как и на какие мероприятия необходимо потратить выделенный бюджет для повышения продаж или известности торговой марки/бренда предприятия. Такой подход отражается на конкурентоспособности предприятий, особенно в условиях вхождения новых игроков на рынок ДНР.

Так как локальный маркетинг – это, по сути, один из видов целевого маркетинга, то необходимо определиться с основной целью, которую ставит перед собой предприятие, работая со своим сегментом потребителей или охватывая новый. В зависимости от цели маркетолог определяет инструменты, которые будут эффективно работать в каждом отдельном случае.

Необходимость использования инструментов локального маркетинга может быть связана с желанием удержать лояльных клиентов, привлечением новых потребителей,

переходом новых потребителей в группу постоянных клиентов, а также увеличением частоты осуществления покупки товаров предприятия.

В соответствии с выбранными целями и для построения системы локального маркетинга на предприятии можно выделить такие этапы, как:

- формирование маркетинговой концепции;
- обеспечение клиентопотока, привлечение его на места продаж;
- налаживание системы обслуживания клиентов;
- налаживание системы продаж;
- создание системы, позволяющей закрепить нового потребителя в качестве постоянного клиента;
- разработать мероприятия по маркетингу впечатлений;
- увеличить масштабы деятельности.

Для регионального продвижения возможно использование различных методов и инструментов, поэтому это направление имеет несколько видов [11-15]:

1. Оплачиваемая реклама. Подобный вид продвижения используется на всевозможных площадках, предоставляющих доступ к платной рекламе. Самыми популярными из них считаются Яндекс Директ и Google Adwords. Таргетированная реклама в социальных сетях в настоящее время пользуется особой популярностью. Если пользователь социальной сети перешел на сайт с баннера или с поста при помощи клика, то оплата считается (отплата за клик).

2. Локальное SEO и работа с геосервисами. Хорошим источником трафика для локального бизнеса в офлайне являются специализированные площадки, которые представляют собой онлайн-карты, позволяющие осуществить поиск различных коммерческих объектов. В качестве примера можно назвать 2ГИС или Яндекс и Google Карты. Подобные платформы позволяют найти ближайшую точку предоставления услуг или торговый зал, проложить маршрут, узнать информацию о компании: адрес, телефон, ссылки на социальные сети, электронную почту и прочие каналы связи. Эти площадки позволяют потенциальным клиентам быстро найти нужное им заведение или услугу, просмотреть отзывы других пользователей и оценить удобство расположения объекта на карте. Таким образом, предприятиям, размещенным на таких площадках, открывается возможность привлечь новых клиентов и повысить свою узнаваемость.

Для того чтобы эффективно использовать специализированные площадки в качестве источника трафика, владельцам бизнеса необходимо заботиться о том, чтобы информация об их компании была актуальной и привлекательной для потенциальных клиентов. Это включает в себя регулярное обновление контактной информации, фотографий и описания услуг или товаров.

Также важно следить за отзывами пользователей и оперативно реагировать на негативные комментарии, чтобы поддерживать положительный имидж своего бизнеса. В целом, специализированные онлайн-площадки представляют собой отличный способ привлечения новых клиентов и продвижения бизнеса в офлайн.

Локальное SEO, в свою очередь, направлено на получение трафика для сайтов компаний в определенных областях и регионах посредством вывода интернет-ресурса в топ выдачи поисковых систем. Для этого используются релевантные ключевые слова, подключение к специализированным сервисам, где потенциальный клиент может найти максимум информации о компании, работа с отзывами, оптимизация под голосовой поиск, добавление меток на карты.

3. Маркетинговые инструменты. Возможно использование платных и бесплатных способов, к которым относятся: размещение профилей компании на агрегаторах, форумах, в каталогах, создание воронки продаж, ведение рассылок в мессенджерах, социальных сетях, электронной почте и т.д. Таким маркетинговые инструменты делают компанию

более узнаваемой, дают возможность выстраивать с потребителями коммуникацию, вызвать доверие, информировать об акциях и скидках, предоставлять различного характера полезную информацию.

Несмотря на то, что для продвижения бизнеса существует большое количество онлайн-стратегий, офлайн-методы тоже дают хороший результат продвижения компании и создания положительного имиджа. Кроме того, такие мероприятия имеют прямое отношение к видам LSM, которые упоминались выше. Единственным отличием между ними является сфера применения – онлайн и офлайн.

К офлайн способам продвижения торговой марки/бренда можно отнести [11-15]:

1. Выступление на деловых мероприятиях. Участие в деловых мероприятиях позволяет быть в курсе последних тенденций и новостей в своей отрасли, узнавать о новых технологиях и решениях. Это помогает быть в курсе происходящих изменений и быть готовым руководству предприятия к адаптации и развитию в своей сфере. Кроме того, на деловых мероприятиях можно получить обратную связь от других участников, узнать свои сильные и слабые стороны, а также получить ценные советы по улучшению своей работы и бизнеса. Такие мероприятия создают прекрасную атмосферу для обмена опытом и знаниями, а также для расширения круга деловых знакомств.

В целом, участие в деловых мероприятиях помогает повысить профессиональный уровень, наработать ценные контакты, расширить свой кругозор и быть в курсе последних тенденций в своей отрасли.

2. Сотрудничество с локальными средствами массовой информации. Региональные телевизионные каналы, местное радио, газеты, журналы и другие печатные издания можно сравнить с тем же интернетом. В них также можно публиковать полезные статьи, рекламу, пресс-релизы и делать коммерческие предложения. Однако необходимо помнить о том, что современные потребители 80% информации получают из интернет-сервисов. Поэтому компании должны использовать современные методы продвижения в сети Интернет – сотрудничать с интернет газетами, СМИ в телеграмм каналах.

3. Рассылки по почте. Рассылать можно информационные бюллетени, скидочные карты, рекламные буклеты и другую корреспонденцию коммерческого характера. На данный момент это не самый популярный инструмент маркетинга, однако он все еще используется для общения с потенциальными клиентами, в частности юридическими лицами для налаживания новых связей с потребителями.

4. Участие в выставках, ярмарках, конкурсах. Участие в мероприятиях, таких как выставки, ярмарки и конкурсы, помогает компаниям увеличить узнаваемость своего бренда и привлечь новых клиентов. Здесь они могут продемонстрировать свою продукцию или услуги, привлечь внимание к своему бренду, налаживать контакты с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таких мероприятиях также способствует обмену опытом с другими компаниями, изучению конкурентов и следованию последним тенденциям на рынке. Это помогает быть в курсе новых разработок и технологий, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Участие в выставках, ярмарках и конкурсах играет важную роль в развитии и продвижении бренда на рынке.

5. Проведение конкурсов. Розыгрыши призов в магазинах и других коммерческих заведениях позволяют привлечь внимание и собрать в одном месте большое количество клиентов. Ощущение праздника и возможность получить приз вызывают у клиентов позитивное отношение к компании, а также доверие. Кроме этого, такие мероприятия являются отличной локальной рекламой.

6. Раздача рекламных буклетов и визитных карточек. Раздача рекламных буклетов и визитных карточек – это один из наиболее эффективных способов привлечения новых

потребителей и продвижения товаров или услуг, относительно недорогой, но эффективный способ рекламы на местном уровне. Благодаря правильно организованной раздаче рекламных материалов, компания может значительно увеличить свою аудиторию и повысить узнаваемость своего бренда. Важно учитывать целевую аудиторию, выбирать подходящие места для раздачи, а также привлекательный дизайн и содержание материалов. Креативный подход, хорошо продуманная стратегия и качественная реализация помогут достичь желаемых результатов и повысить конверсию. Также можно использовать плакаты, которые размещаются в людных местах, в местном общественном транспорте.

7. Участие в местных мероприятиях. Даже в небольших населенных пунктах регулярно проводятся общественные собрания, праздники, спортивные состязания, концерты. При финансовой возможности можно стать спонсором или меценатом таких мероприятий. Также можно стать спонсором местных спортивных, танцевальных команд и т.д. Но даже при нежелании или невозможности вкладывать деньги в такой метод продвижения представитель компании может стать участником, например, марафона или выступить на концерте.

Все эти стратегии и подходы помогут сделать рекламу более эффективной и успешно привлечь местных потребителей к региональному бизнесу.

В настоящее время использование инструментов интернет-маркетинга является необходимым для успешного продвижения продукции и привлечения потребителей. Интернет предоставляет огромные возможности для достижения аудитории, рекламы товаров и услуг, а также установления контактов с потенциальными клиентами.

Одним из основных инструментов интернет-маркетинга является создание и оптимизация сайта компании. Он должен быть удобным для пользователей, информативным и привлекательным визуально. Также важно проводить постоянную работу по продвижению сайта в поисковых системах, чтобы он был виден целевой аудитории.

Руководителям компаний нужно помнить о том, что социальные сети также играют значительную роль в продвижении продукции и захвате новой целевой аудитории. Размещение рекламы на популярных платформах, проведение конкурсов и акций, а также ведение активной коммуникации с пользователями позволяют привлечь к продукции новых потребителей.

Таким образом, использование инструментов интернет-маркетинга является необходимым для успешного продвижения продукции и привлечения новых потребителей. Он позволяет эффективно взаимодействовать с аудиторией, увеличивать узнаваемость бренда и увеличивать продажи.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Следуя предложенным рекомендациям, профессиональные маркетологи будут способны разработать и внедрить специальную местную маркетинговую стратегию, ориентированную на потребности и особенности местного рынка. Это, в свою очередь, поможет повысить узнаваемость бренда, рост продаж и укрепление конкурентных позиций в данном регионе. Применение рекламы в локальном маркетинге успешно только при тщательном планировании, анализе результатов и готовности к корректировке стратегии при необходимости.

Конкурентоспособность предприятий зависит от их способности адаптироваться к изменениям внешней среды, удовлетворять потребности потребителей и предлагать конкурентные продукты и услуги. Изучение предпочтений потребителей и применение локального маркетинга позволяет предприятиям разрабатывать эффективные стратегии конкуренции на рынке и обеспечивать устойчивый рост и успешное развитие бизнеса.

Таким образом, изучение предпочтений потребителей для применения локального маркетинга являются ключевыми аспектами обеспечения конкурентоспособности и

успешной деятельности компаний в современной экономике. Предприятия Донецкой Народной Республики, учитывающие потребности потребителей и применяющие современные маркетинговые подходы, смогут обеспечить устойчивый рост и конкурентное преимущество на рынке.

Список литературы

1. Габибова, М.Ш. Пути повышения конкурентоспособности предприятия / М.Ш. Габибова // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – Москва : Буки-Веди, 2015. – С. 85-87. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8220/> (дата обращения: 08.05.2024).
2. Court Cunningham, Stephanie Brown Local Online Advertising For Dummies // John Wiley & Sons, 2010, p. 384.
3. Roberto Torres The Local Marketing Handbook // Two penny publishing. 2021. p. 190.
4. Арделян, Е.В. Организация и проведение маркетинговых исследований потребительских предпочтений на предприятиях торговли / Е.В. Арделян // Форум молодых ученых. – 2018. – №6-1 (22). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-i-provedenie-marketingovyh-issledovaniy-potrebitelskih-predpochteniy-na-predpriyatiyah-torgovli> (дата обращения: 30.05.2024).
5. Гришкина, Ю.Э. Ключевые инструменты цифрового маркетинга на онлайн-платформе / Ю.Э. Гришкина // Хроноэкономика. – 2019. – №2 (15). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-instrumenty-tsifrovogo-marketinga-na-onlayn-platforme> (дата обращения: 30.05.2024).
6. Гусева, Я.И. Маркетинговое исследование спроса покупателей на потребительском рынке страны на примере супермаркетов / Я.И. Гусева // Молодой ученый. – 2014. – № 6.2 (65.2). – С. 14-16. – URL: <https://moluch.ru/archive/65/10831/> (дата обращения: 25.05.2024).
7. Булай, А.А. Локальные проблемы маркетинга на примере малого бизнеса / А.А. Булай, Ю.И. Зосимович // Научное сообщество XXI века: сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 14 декабря 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2019. – С. 6-9. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42311654_56247994.pdf (дата обращения: 30.05.2024).
8. Кирияк, Л.В. Marketing of places and development of localities / Л.В. Кирияк // Вопросы экономики и управления. – 2019. – № 3 (19). – С. 10-13. – URL: <https://moluch.ru/th/5/archive/126/4089/> (дата обращения: 08.05.2024).
9. Вельниковская, Л.Д. Интернет-коммуникация с потребителями на рынке локальных брендов одежды Санкт-Петербурга / Л.Д. Вельниковская // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 26. – С. 185-190. – EDN WMLKNP.
10. Бекешева, С.Е. Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукции на рынок / С.Е. Бекешева // Молодой ученый. – 2020. – № 14 (304). – С. 289-292. – URL: <https://moluch.ru/archive/304/68608/> (дата обращения: 08.05.2024).
11. Беляев, В.И. Маркетинг территорий на локальных рынках: роль и место в решении задач регионального воспроизводства / В.И. Беляев, Е.В. Чернышева // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 2015. – №2. – С. 41-49. – EDN YSZHWX.
12. Елькин, В.В. Применение инструментов интернет-маркетинга для локального рынка / В.В. Елькин, Э.М. Абубакарова, З.Р. Исраилова // Экономика и

предпринимательство. – 2023. – № 9(158). – С. 273-277. – DOI: 10.34925/EIP.2023.158.09.048. – EDN PCGMUB.

13. Бондаренко, В.А. Вопросы формирования информационно-коммуникационной инфраструктуры маркетинга на основе исследования потребностей целевых сегментов (на примере локального рынка) / В.А. Бондаренко, О.В. Иванченко // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2-3(31). – С. 22-26. – EDN YRONLB.

14. Селезнев, Д.А. Современные технологии интернет-маркетинга / Д.А. Селезнев, В.М. Михайлова // Коммуникационные процессы: теория и практика : сборник материалов XVII Международной научно-практической очно-заочной конференции, Краснодар, 28 октября 2021 г. / отв. ред. М.Б. Щепакин. – Краснодар: Кубанский государственный технологический университет, 2022. – С. 109-117. – EDN PCBOHO.

15. Керимова, К.И. Влияние цифровых инструментов маркетинга на потребительское поведение в условиях антироссийских санкций / К.И. Керимова // Цифровая трансформация промышленности: новые горизонты : сборник научных трудов по материалам 3-й Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 10 ноября 2022 г. Том 1. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2022. – С. 247-252. – EDN DQGIIV.

Попова Татьяна Александровна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: popova_mil@mail.ru

Поступила в редакцию 03.06.2024 г.

UDC 339.138

DOI 10.5281/zenodo.12668337

Popova Tatyana¹

¹Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC TO SELECT THE MOST EFFECTIVE LOCAL MARKETING TOOLS

This article presents the results of a study of the preferences of residents of the Donetsk People's Republic. Researching consumer preferences is an important step for any business seeking to successfully meet the needs of its target audience. Knowing what consumers value and prefer, companies can adapt their products and services, improve the quality of service and develop more effective marketing strategies. Only a careful study of consumer behavior and preferences allows you to meet their expectations and leave competitors behind. The author conducted a survey of consumers of different ages and social status living in the territory of the DPR on various types of products (dairy products, confectionery, groceries, sausages) in the context of goods from local manufacturers from other regions of the Russian Federation. An assessment of the impact of various criteria on the consumer's choice of products is given. Conclusions are drawn about the preferences of consumers of DNR products of local manufacturers, about the popularity of trademarks and brands. Based on the results of the conducted research, conclusions are drawn about the need to use tools and methods of local marketing to increase the competitiveness of local producers and increase the efficiency of their activities. The classification of the most popular online and offline methods of local marketing is given, as well as the most effective methods of modern marketing are considered in detail. To effectively conduct local marketing, it is necessary to use a variety of tools, such as geo-targeted online advertising, creating unique promotions and offers for local residents, participating in local events and communities, as well as optimizing local lists in search engines. By combining various methods and strategies, it is possible to achieve significant sales growth and strengthen the company's position in the market.

Key words: *consumer preferences, marketing research, local marketing, local manufacturer, competitiveness, brand, marketing tools.*

References

1. Gabibova M.H. (2015) [Ways to increase the competitiveness of the enterprise]. *Topical issues of economics and management : proceedings of the III International Scientific Conference*. June 2015, Moscow, Russia. Buki-Vedi, pp. 85–87. Available at: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8220/> (Accessed 08.05.2024). (In Russian).
2. Cunningham C. & Brown S. (2010) Local Online Advertising For Dummies. *John Wiley & Sons*, p. 384.
3. Torres R. (2021) The Local Marketing Handbook. *Two penny publishing*, p. 190.
4. Ardelyan E.V. (2018) [Organization and conduct of marketing research of consumer preferences at trade enterprises]. *Forum molodih uchenih = Forum of Young Scientists*. №6-1 (22). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-i-provedenie-marketingovyh-issledovaniy-potrebitelskih-predpochteniy-na-predpriyatiyah-torgovli> (Accessed 10.05.2024). (In Russian).
5. Grishkina U.E. (2019) [Key Digital Marketing Tools on an online platform]. *Hronoekonomika = Chronoeconomics*. №2 (15). Available at:

<https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-instrumenty-tsifrovogo-marketinga-na-onlayn-platforme> (Accessed 25.05.2024). (In Russian).

6. Guseva Y.I. (2014) [Marketing research of customer demand in the consumer market of the country on the example of supermarkets]. *Molodoi ucheniy = A young scientist*. No. 6.2 (65.2), pp. 14-16. Available at: <https://moluch.ru/archive/65/10831/> (Accessed 25.05.2024). (In Russian).

7. Bulai A.A. & Zosimovich U.I. (2019) [Local marketing problems on the example of a small business]. *The scientific community of the XXI century. Collection of scientific papers based on the materials of the V International Scientific and Practical Conference*. 14 Desember 2019, Anapa, Russia. Publishing house "SIC ESP" in the Southern Federal District, pp. 6-9. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_42311654_56247994.pdf (Accessed 10.05.2024). (In Russian).

8. Kiriya L.V. (2019) [Marketing of places and development of localities]. *Voprosi ekonomiki i upravleniya = Economic and management issues*. № 3 (19). pp. 10-13. Available at: <https://moluch.ru/th/5/archive/126/4089/> (Accessed 08.05.2024). (In Russian).

9. Velnikovskaya L.D. (2021) [Internet communication with consumers in the market of local clothing brands in St. Petersburg]. *Innovatika. Nauka. Obrazovanie. = Innovation. Science. Education*. 26, 185-190. (In Russian).

10. Bekesheva S.E. (2020) [Development of a marketing strategy to promote products to the market]. *Molodoi ucheniy = A young scientist*. 14 (304), 289-292. Available at: <https://moluch.ru/archive/304/68608/> (Accessed 08.05.2024). (In Russian).

11. Belyaev V.I. & Chernishova E.V. (2015) [Marketing of territories in local markets: the role and place in solving the problems of regional reproduction]. *Ekonomicheskoe razvitiye regiona: upravlenie, innivacii, podgotovka kadrov = Economic development of the region: management, innovation, training*. 2, 41-49. (In Russian).

12. Elkin V.V., Abubakarova E.M. & Israilova Z.R. (2023) [Application of Internet marketing tools for the local market]. *Ekonomika i predprinimatelstvo = Economics and entrepreneurship*. 9(158), 273-277, doi: 10.34925/EIP.2023.158.09.048. (In Russian).

13. Bondarenko V.A. & Ivanchenko O.V. (2017) [Issues of formation of information and communication infrastructure of marketing based on research of needs of target segments (on the example of the local market)]. *Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tehnologii = Competitiveness in the global world: economics, science, technology*. 2-3(31), pp. 22-26. (In Russian).

14. Seleznev D.A. & Mihailova V.M. (2022) [Modern technologies of Internet marketing]. *Communication processes: theory and practice* : Collection of materials of the XVII international scientific and practical correspondence conference, 28 October 2021, Krasnodar, Russia. Krasnodar: Kuban State Technological University. pp. 109-117. (In Russian).

15. Kerimova K.I. (2022) [The impact of digital marketing tools on consumer behavior in the context of anti-Russian sanctions]. *Digital transformation of industry : new horizons: a collection of scientific papers based on the materials of the 3rd All-Russian Scientific and Practical Conference*, 10 November 2022, Moscow, Russia. Moscow: Limited Liability Company «Rusains». volume 1. pp. 247-252. (In Russian).

Popova Tatyana, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: popova_mil@mail.ru

Received 03.06.2024